

**ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА НА ОСНОВЕ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ****Иброхимзода Д.Э.**

*доктор химических наук, и.о. профессор
кафедры переработка энергоносителей и
нефтегазового сервиса ТТУ имени академика М.С. Осими*

Махмудова Т.М.

*кандидат технических наук, и.о. доцент
кафедры переработка энергоносителей и
нефтегазового сервиса ТТУ им. акад. М.С. Осими*

Джурахонзода Р. Дж.

*кандидат технических наук,
ассистент кафедры БЖД и экологии
ТТУ имени академика М.С. Осими*

Муродов А.А.

*ТАУ имени Ш. Шотемура, докторант
кафедры «Технология хранения и переработки
сельскохозяйственных продуктов»*

EFFICIENT TECHNOLOGY FOR OBTAINING BIOGAS BASED ON MUNICIPAL WASTE**Ibrahimzoda D.**

*Doctor of Chemistry, acting. Professor of
the Department of Energy Recycling and
Oil and Gas Service of the TTU named after acad. M.S. Osimi*

Mahmudova T.

*candidate of technical sciences, acting
Associate Professor of the Department of
Energy Recycling and Oil and Gas Services
of the TTU named after acad. M.S. Osimi*

Jurakhonzoda R.

*Ph.D in Ing. Associate Professor of the
Department of Life Safety and Ecology,
TTU named after acad. M.S. Osimi*

Murodov A.

*PhD student of the department of
"Technology of storing and processing
of agricultural products", TAU named after Sh. Shotemur*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация об эффективной технологии получения биогаза на основе бытовых отходов. Выявлено, что практическое внедрение разработанной технологии для Республики Таджикистан очень важно. С применением рекомендованной технологии можно решить экологическую проблему обезвреживания бытовых отходов. С применением инженерных методов и методов органической химии изучены физико-химические и технологические аспекты разработанной технологии. Выявлено, что с применением хемо- сорбентов можно снизить концентрацию CO₂, H₂S и NH₃ в полученном биогазе.

ABSTRACT

This article provides information on an effective technology for producing biogas based on household waste. It was revealed that the practical implementation of the developed technology for the Republic of Tajikistan is very important. Using the recommended technology, it is possible to solve the environmental problem of domestic waste disposal. With the use of engineering methods and methods of organic chemistry, the physicochemical and technological aspects of the developed technology were studied. It was found that with the use of chemisorbents it is possible to reduce the concentration of CO₂, H₂S and NH₃ in the resulting biogas.

Ключевые слова: бытовые отходы, обезвреживание, природные соединения, биотехнология, биогаз, химический состав, хемо-сорбенты, очистка биогаза.

Keywords: household waste, neutralization, natural compounds, biotechnology, biogas, chemical composition, chemo-sorbents, biogas purification.

Введение. В связи с увеличением населения на планете земля увеличивается и потребление продуктов питания и товаров народного потребления. Этот спрос привел к увеличению количества бытовых отходов.

Во всех странах ежегодно тратятся большие средства на утилизацию бытовых отходов. В развитых странах бытовые отходы перерабатываются и разделяются на фракции, на их основе производятся материалы и изделия.

Для Республики Таджикистан важно внедрить этот опыт на практике, это может способствовать прогрессу индустриализации страны.

Для того чтобы сделать технологию утилизации бытовых отходов эффективной, необходимо идентифицировать компоненты этих отходов и определить производственные направления их использования. Одной из существующих технологических проблем в этой сфере является обеззараживание бытовых отходов, относящихся к пищевым отходам.

Анализ литературы в этой области показал, что возможно производство порошка на основе пищевых отходов. В состав такого порошка входят питательные элементы фосфор и азот. Углерод и водород в пищевых отходах превращаются в CO_2 и H_2O

в процессе компостирования. Такое производство не очень выгодно с экономической точки зрения. В то же время эмиссия CO_2 может способствовать увеличению выбросов парниковых газов и оказывать негативное влияние на местную экологическую обстановку [1-4].

Учитывая эту проблему, был проведен ряд исследований по поиску решений [5-7]. В результате определено, что производство биогаза на основе пищевых отходов экономически и экологически выгодно.

Материалы и методы исследований. На практике применение этой технологии имеет не только практическое значение, она снимает проблему обеззараживания бытовых отходов, но и большое теоретическое значение имеют научные достижения в этой области. Результаты исследований в этом направлении могут не только усовершенствовать теорию механизмов ацетогенных и метаногенных реакций, но и способствовать разработке оптимальных вариантов получения биогаза.

С учетом этих преимуществ была разработана полезная технология производства биогаза на основе пищевых отходов. Разработанная технология включает следующие аспекты (рис. 1).

Рисунок 1. Технологический процесс получения биогаза

Как видно из рассмотренной на рисунке 1 сущности технологии переработки, биотехнологический процесс получения биогаза на основе природных соединений бытовых отходов включает четыре фазы. На первом этапе осуществляется гидролиз крупных природных органических соединений. Эта технологическая обработка приводит к тому, что уголь и белки, составляющие основу химического состава природных соединений, становятся их мономерами.

После гидролиза под действием микроорганизмов образующиеся органические соединения превращаются в органические кислоты. Здесь необходимо отметить, что наряду с образованием угольных кислот также образуется группа органических соединений, таких как аммиак, сероводород и водород. Аминокислотные остатки белков способствуют образованию аммиака и сероводорода.

Результаты анализа показали, что в ацидогенной фазе происходит трансформация органических кислот в уксусные под действием ацидогенных бактерий. После этого превращения начинается фаза метаногенеза, в ходе которой уксусная кислота пре-

вращается в метан и углекислый газ. Затем образующийся углекислый газ под действием бактерий превращается в метан и воду.

В настоящее время ряд компаний, работающих в Германии, Дании, Китае, США и России, могут купить устройства и оборудование для производства биогаза [8]. Анализ работы этих устройств и сравнение обрабатываемой технологии, реализованной в лабораторных условиях, показало, что в известной разработанной технологической линии имеется недостаток. Этот недостаток связан с тем, что из получаемого биогаза не планируется удалять аммиак и кислые газы.

Поэтому при сжигании неочищенного биогаза может выделяться не только газ CO_2 , но и азотистые и сернистые газы. Как известно, выбросы таких газов не только негативно влияют на экологию атмосферы, но и могут способствовать образованию кислотных дождей.

Учитывая эту проблему, в разработанной технологии планировалось очищать эти газы. Очистку этих газов можно проводить по следующей технологической линии (рис. 2).

Рисунок 2. Техника и технология очищения полученного биогаза от сопутствующих компонентов

Как видно из разработанной технологической линии, рассмотренной на рисунке 2, в процессе производства биометана также образуются газы H_2S , NH_3 , H_2 и CO_2 . При проведении биогаза из 10% раствора $Na(OH)$ происходит хемосорбция газов H_2S . Газообразный аммиак в биогазе очищают раствором CH_3-COOH .

Химию этой технологии можно объяснить следующим химическим уравнением:

В разработанной технологии для увеличения доли массы метана биогаз переводят из состава гашеной извести ($Ca(OH)_2$). Такая технологическая обработка приводит к взаимодействию CO_2 с $Ca(OH)_2$ с образованием $CaCO_3$.

Для определения преимуществ перерабатываемой технологии был определен химический состав получаемого биогаза до и после очистки методами физико-химического анализа и органической химии. Результаты анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1

Изменение химического состава биогаза после очистки хемосорбционным методом

Образец анализируемого биогаза	Массовая доля компонентов газа (в %)					
	CH_4	CO_2	H_2S	NH_3	H_2	Другие газы
Полученный биогаз	62	34	1,5	0,8	0,7	1
Полученный биогаз после обработки	94,3	-	следы	след	2,3	2,9

Как видно из результатов анализа химического состава получаемого биогаза, представленных в табл. 1, массовая доля метана после очистки возрастает до 94,3%. Поглощение газов CO_2 , H_2S и NH_3 сорбентами способствует увеличению доли метана в массе.

Таким образом, с помощью инженерных методов технологии органического вещества была разработана полезная технология производства биогаза. Разработанная технология технологически, экономически и экологически превосходит аналоги.

Литература

1. Иброгимов, Д.Э. Новый метод определения кислотного числа в маслах и экстрактах [Текст] / Д.Э. Иброгимов, Ш.Х. Усмонова, Ш.Х. Халиков // Научная перспектива (научно-аналитический журнал). – Россия: Химия, - 2010. -№9,-С.84-86.

2. Иброгимов, Д.Э. Безотходное производство нефтегазовой отрасли [Текст] / Д.Э. Иброгимов, Х.Ш. Гулахмадов // Вестник Таджикского технического университета. №2(26) – Душанбе: Шинос, - 2014. – С.120-121.

3. Иброгимов Д.Э. Эффективные технологии производства биодизеля на основе растительных технических масел/ Иброгимов Д.Э., Маджидов Т.С., Гулахмадов Х.Ш. Махмудова Т.М // Политехнический Вестник серия: инженерные исследования – Душанбе: Шинос, -2019. -№1(45). – ст.117-121.

4. Иброгимов Д.Э. Экологические аспекты перспективы применения альтернативных топлив в транспортном секторе Республики Таджикистан/ Иброгимов Д.Э., Фохаков А.С., Махмудова Т.М.// Вестник Таджикского национального университета (ISSN-2413-452X.)- 2019. №2 ст.86-93.

5. Иброгимов Д.Э. Физико-химические аспекты технологии получения биодизеля на основе

масла семян *Egusa sativa* Mill/Иброгимов Д.Э., Махмудова Т.М., Иброгимов Ф.Д., Ахмад Дж.Н., Абдул М.Р., Некмухаммад Дж.// Вестник Таджикского национального университета (ISSN-2413-452X.) - 2019. №3 ст.202-208.

6. Иброгимов, Д.Э. Альтернативные методы получения жидкого биотоплива/ Д.Э. Иброгимов, Р. Сафармуроди, Т. Раджаби // Материалы международной научно-практической конференции «Подготовка научных кадров и специалистов новой формации в свете инновационного развития государств». –Душанбе: Ирфон, -2010. –С. 199-200.

7. Иброгимов Д.Э., Эффективные технологии получения биодизеля на основе местного сырья/ Иброгимов Д.Э., Махмудова Т.М., Одинаев Х.Н., Рахимов Б.А.// материалы Республиканской научно-практической конференции Наука – основа инновационного развития Душанбе- 2020.с.352-354.

8. Малый патент Республики Таджикистан №TJ 360 от 25.05.2010. Способ получения биоэтанола / Иброгимов Д.Э., Халиков Ш.Х., Усмонова Ш.Х. Сафармуроди Р.

MAIN PROBLEMS IN LASER WELDING OF THIN-WALLED STRUCTURES FROM ALUMINUM AND BERYLLIUM ALLOYS (REVIEW)

Peleshenko S.

*National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kyiv, Ukraine),
PhD student*

ABSTRACT

The paper shows the results of analysis of current state of welding of thin-walled structures made of aluminum and beryllium alloys (so-called light alloys). Main problems and issues that may arise during laser welding of thin-walled structures from aluminum and beryllium alloys are determined. It is shown that according to the criteria of localization of heat deposition, minimization of the amount of residual deviation from the pre-defined shape and technological possibility of process implementation, a laser heat source may be widely applicable due to its possibility to form welded structures for aerospace purposes with a minimum level of residual stresses and deformations. Possible ways of eliminating problems that arise during laser welding of thin-walled aerospace structures from aluminum and beryllium alloys are proposed.

Keywords: Aluminum, Beryllium, Alloys, Welding, Laser, Mechanical Characteristics, Defects, Residual Deformations.

Light metals such as aluminum and beryllium, as well as their alloys, are widely used in the manufacture of modern mechanisms, in particular, in aircraft and rocket engineering. Their wide application is possible due to unique combination of properties: low density with high values of specific strength, corrosion resistance and thermal conductivity. The growing variety of structures made of these materials makes it necessary to create different methods of welding these materials. However, high thermal conductivity complicates the development of new welding techniques for these alloys. One of the most radical ways to reduce the effect of thermal conductivity on the residual stress-strain state of welded structures is to apply highly concentrated heat sources, in particular laser radiation. Welding processes that involve laser radiation allow to achieve high indicators of performance and quality of the obtained joints, are relatively stable and have good repeatability of results.

This paper aims to analyze literature and scientific publications on the topic of welding of thin-walled structures from aluminum and beryllium alloys in order to determine the main problems that arise during the process, as well as to determine possible ways to eliminate these problems.

Aluminum-based alloys are widely used in modern industry for the manufacture of lightweight structures with high strength and corrosion resistance.

Such structures may include products from such fields as instrument construction, chemical and food industries, electric power and electronic technologies, transport, etc. [1]. Metals containing beryllium are used much less frequently. Despite this, the production of such products is relevant for solving a number of problems in nuclear power industry, aerospace industry, etc. [2]. When manufacturing structures from light alloys (aluminum and beryllium), it is often necessary to obtain high-quality non-separable joints [3]. Various welding methods are used for these purposes [4].

In some cases, there is a need to weld heterogeneous joints from high-strength thin-walled aluminum alloys, for example, of 6xxx and 7xxx series [5]. Modeling of thin-walled structures from 6060 and 7003 alloys using the models, which are based on large shells prove the possibility of applying MIG welding. Plasma-arc welding technology is proposed for joinings of the technological rollers, necessary for fastening flanges in thin-walled large-sized cylindrical and spherical structures made of aluminum alloys [6]. Billets from aluminum alloys, in particular, thin-walled curved parts from Al-Li system alloys (for example, alloy 2195), are successfully welded by friction with stirring [7]. In [8], application of automated welding technology by Cold Metal Transfer for butt joints of thin-walled structures made of aluminum alloy AMg6 is substantiated. In some cases, ultrasonic spot welding is used to connect thin-walled parts, including made of aluminum and titanium [9].